

КЕЙКИС «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

В данной статье представлен кейкис «Матрица: перезагрузка». Ситуация, описанная в нем, отражает отраслевую специфику вновь созданной и быстро развивающейся компании по продажам лекарств и медицинской техники, образ которой собирательный. Авторами было предложено несколько вариантов решения проблем, возникших при быстром росте организационной структуры и недостаточном развитии компетентности топ-менеджеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегии и проблемы быстрого роста, ниша, синергия, компетентность, формальные и неформальные производственные отношения

Не можешь — научим, не хочешь — заставим.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций. В данном случае им является Асан Асанович — генеральный директор оптовой медицинской компании «МедиФарма», человек неординарный, креативный, весьма образованный, особенно в области управления и маркетинга, интеллигентный.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

Хасан Хасанович — исполнительный директор компании, человек волевой, с большим жизненным опытом, а также опытом работы в практической медицине.

Два года назад Асан Асанович практически с нуля создал вместе со своим другом и партнером

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Сыпабеков Сейтжан Жунибекович — докторант DBA-программы ВШКУ РАНСХиГС (г. Астана, Республика Казахстан)

Хасаном Хасановичем компанию по продажам лекарств и медицинской техники, которая успешно развивается. Фирма занимается поставками лекарств и оборудования в клиники страны. Коллектив состоит из 37 человек, отличается высоким командным духом и единством (см. рисунок).

Асан Асанович — идейный вдохновитель компании, двигатель развития, пользуется большим авторитетом среди сотрудников. Хасан Хасанович внедряет его идеи и контролирует их исполнение.

Оба топ-менеджера (совладельцы бизнеса) работают как единый организм, в согласии и взаимопонимании, несмотря на то что находятся в разных городах.

Также в открытии и истории деятельности компании играет большую роль один из менеджеров среднего звена Кайрат Кайратович, изначально руководитель отдела прямых продаж широкого ассортимента в клиники целого региона. Амбициозный, с харизмой, он демонстрировал успешные результаты продаж в медицинской отрасли, не имея специального образования. Все отмечали его природные способности влиять на людей и продавать. Из всех сотрудников Кайрат Кайратович был особенно близок топ-менеджерам, которые планировали в будущем передать ему во владение небольшую долю компании.

Первые полгода работы компании доля прямых продаж Кайрата Кайратовича составляла до 70%. Аналогичными были и результаты прибыли.

Восемь месяцев назад компания «МедиФарма» начала перестраивать свою деятельность, фокусируясь на узких нишах инновационных медицинских продуктов, вследствие того что поставками медицинских товаров широкого ассортимента в клиники страны стала заниматься организованная правительством государственная компания «МТГК». Практически это означало открытие нового направления бизнеса, а значит, команде нужно было переквалифицироваться или принимать в свои ряды сотрудников со стороны.

Топ-менеджеры компании решили переквалифицировать ключевых специалистов, в том числе предложили Кайрату Кайратовичу возглавить

одно из новых подразделений, специализирующихся на уникальных имплантатах в травматологии и ортопедии.

Аналогичное предложение — возглавить направление продаж технологий в нейрохирургии — было сделано еще одному менеджеру среднего звена Есену Есеновичу.

Он был не так успешен и авторитетен, как Кайрат Кайратович, однако имел хороший опыт работы доктором и ученую степень, что позволяло ему работать не только в качестве продавца, но и в качестве медицинского эксперта.

Таким образом, в одном городе начало свою деятельность подразделение Есена Есеновича под контролем Асана Асановича, а в другом — отдел Кайрата Кайратовича под патронажем Хасана Хасановича.

По истечении шести месяцев с начала новой деятельности компании результаты работы Есена Есеновича превзошли все ожидания, продажи его направления динамично росли и стали приносить прибыль. Его подразделение расширилось, а он заслуженно начал пользоваться уважением не только коллег, но и клиентов.

Кайрат Кайратович разочаровал топ-менеджеров, поскольку его подразделение не смогло выполнить поставленные задачи по развитию продаж в секторе травматологии и ортопедии и понесло убытки. Будучи харизматичным лидером, весьма коммуникабельным, всегда позитивным, Кайрат Кайратович превратился в малообщительного, агрессивного сотрудника. Начал беспричинно отпрашиваться по семейным обстоятельствам, а на требования разъяснить сложившуюся негативную ситуацию отвечал, что во всем виноват топ-менеджмент, который поручил ему руководство чуждым ему направлением, экономически малопривлекательным и конкурентно насыщенным в своей отрасли.

Кроме того, ревностное отношение Кайрата Кайратовича к равному по статусу, но более успешному Есену Есеновичу порождает у первого внутриличностную напряженность. Пунктирной стрелкой на рисунке, направленной от Кайрата

Рисунок. Структура компании

Кайратовича к Есену Есеновичу, обозначен имеющийся между ними скрытый нарастающий конфликт, который может стать явным при определенном неблагоприятном стечении обстоятельств, но в данный момент его нет.

Совсем недавно Кайрат Кайратович начал заявлять, что причины его неудач в патронаже со стороны Хасана Хасановича, утверждая, что в паре с Асаном Асановичем он мог бы быть успешным, как Есен Есенович.

Ситуация стала напряженной после того, как в ходе одного из собраний директоров компании Кайрат Кайратович прямо заявил Асану Асановичу, что хотел бы выйти из-под непосредственного управления Хасана Хасановича, иначе он подаст заявление на увольнение.

Асан Асанович ясно осознает, что между Хасаном Хасановичем (партнером и другом) и Кайратом Кайратовичем (самым ценным в истории компании менеджером среднего звена) возник межличностный конфликт.

Главная причина конфликта в том, что Кайрат Кайратович не может или не хочет переквалифицироваться для занятия другим видом деятельности, который позволит компании сохранить ликвидность из-за угрозы вытеснения прежних схем продаж политикой государственной компании.

Из-за межличностного конфликта компания «МедиФарма» не совсем уверенно начала свои инновационные проекты в одной из самых значимых для нее областей — травматологии и ортопедии. Продажи не возрастали, партнеры — производители продуктов, которые ждали хороших результатов сотрудничества в сжатые сроки, начали сомневаться в компетентности организации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В сложившейся системе отношений необходимо диагностировать проблему (то, чего нет, или то, что не получается, наиболее значимое противоречие, обнаруживаемое применительно к объекту исследования). Она должна быть описана

с помощью не более 24-х слов и обязательно сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя. Дополнительные ресурсы (время, пространство, материалы, энергия, люди, технологии, информация и разные виды активности), как правило, приходят извне.

Проблема корректно формулируется в терминах базовых типов ресурсов: физических (время, пространство, материалы, энергия) и психологических (виды инфраструктуры: человеческая, информационная, технологическая и деятельностная). В качестве примера можно представить анализ классической идиомы: хочется (конкретному человеку) в рай (место и время), а грехи (запреты и ограничения на активность, возникшие в результате предыдущей деятельности человека) не пускают (не позволяют осуществить новый желаемый вид деятельности из-за отсутствия соответствующей технологии). Проблема — это всегда невозможность конвертации одних (часто избыточных, но неосознаваемых сейчас) ресурсов в другие (часто дефицитные).

В нашем случае быстрое освоение нового направления деятельности сулит выгоды компании и ее топ-менеджерам, но требует появления (выработки) новых знаний и навыков у руководителей среднего звена. Однако некоторые из них сопротивляются модернизации, что порождает межличностные деструктивные конфликты. Время уходит, а результатов «сопротивленцы» не достигают, и, может быть, не смогут достичь никогда, при этом бизнес может прекратить свое существование.

СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ, ВЫБРАННЫЙ ПЕРСОНАЖ

Следует перечислить персонажей с указанием их ролей и/или статусов (поведения, естественно-го для них, и/или того, которое ожидается от персонажей другими участниками).

Участниками описанной ситуации являются:

■ Асан Асанович (АА), генеральный директор фирмы «МедиФарма» (МФ);

- Хасан Хасанович (ХХ), исполнительный директор, партнер и друг АА;

- Кайрат Кайратович (КК), начальник отдела продаж сектора травматологии и ортопедии;

- Есен Есенович (ЕЕ), начальник отдела продаж сектора нейрохирургии;

- коллектив компании МФ;

- клиенты и партнеры МФ.

Необходимо выбрать одного персонажа и пояснить, почему выбран именно он.

Асан Асанович, гендиректор МФ, весьма креативный и стратегически мыслящий руководитель, создал единую и эффективную команду специалистов, достигнув за короткий срок весомых результатов. Адекватно отреагировав на внешнюю угрозу потери доли рынка, предпринял попытку увести компанию в другие свободные для деятельности ниши, придерживаясь той позиции, что лучше переqualificировать слаженную команду, нежели принять новых сотрудников. Асан Асанович глубоко убежден, что каждый его сотрудник имеет потенциал для развития новых качеств, которые принесут прибыль его дружной и мобильной компании.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЫБРАННОГО ПЕРСОНАЖА

Важно определить предпочтения выбранного персонажа — его ценности (во что он верит, пусть даже не всегда доказательно и объективно), например любовь к себе, супруге, детям, родителям, родине, к деятельности (учебной, производственной, общественной) и отдыху, домашний очаг и процесс его создания, отношения с людьми и т.д., и цели (желаемые измеримые ресурсные состояния), например деньги, материалы,

информация, власть над людьми, сами люди, выигрыш времени, возможность влиять не процессы, уклониться от наказания и др.

Опишем ценности, значимые для выбранного персонажа:

- компания не просто инструмент зарабатывания денег, это мир для осуществления своих жизненных целей, она может и должна существовать вечно;

- возможности людей больше, чем они ожидают, каждый человек уникален.

Среди целей, значимых для выбранного персонажа, можно выделить следующие:

- диверсифицировать компанию в узкие инновационные ниши медицинского рынка;

- создать сильную команду специалистов-единомышленников;

- в первую очередь увеличить рентабельность¹ компании, а не ее оборот;

- утвердиться как успешный бизнесмен-стратег.

Для примера приведем таблицу предпочтений выбранного персонажа.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

Для принятия определенного решения следует взвесить риски (не менее двух), бюджет (допустима качественная формулировка бюджета, например, большой, средний или оценка по составу и стоимости работ) и прогнозы².

Вариант 1. Уволить КК и пригласить нового специалиста.

- Риски³. КК работает с обширной клиентской базой, и его уход может негативно сказаться

¹ Рентабельность — исключительная направленность на получение прибыли или иной заранее определенной выгоды, отказ от совершения действий, которые не дают эффекта. — *Здесь и далее прим. авт.*

² Предложенные варианты решений — это, по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями, т.е. не являются правильными или неправильными.

³ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы.

Таблица. Формализация целей выбранного персонажа в терминах ресурсов

Ресурсы									
Цели	Деньги, стоимость	Информация	Потенциал со-трудников	Время	Территория	Материалы	Власть	Скорость изменений	Бренды
Существо-ственно активизи-ровать	—	—	Верит в боль-шой потенци-ал людей, счи-тает это глав-ным преиму-ществом сво-им и своей компании	—	—	—	—	—	Ценит бренды, видя в них не только при-быль, но и бу-дущее нации
Активи-зировать	Стремится к увеличе-нию капита-ла, но ка-дры и брен-ды — выс-шие цели	—	—	—	—	—	—	—	Бренды нужно развивать по-разному, одни больше, другие меньше, но все они ценны
Сохра-нить	—	Информа-ция — это оружие, по-этому ее надо беречь, одна-ко много ин-формации — это плохо	—	—	—	—	Власти больше не нужно, следует ценить ту, которая есть	Мобиль-ность — это хоро-шо, но она должна иметь предел	—
Миними-зировать	—	—	—	Высоко ценит время, поэтому на рабочие про-цессы его нужно тратить меньше, результат не за-висит от усилий и временных за-трат, он зависит от направленно-сти усилий	Большие территории создают сложность для управле-ния, лучше меньше, но прибыльнее	Много мате-риалов — много за-трат на их содержание, лиш-ние из-держки ни к чему	—	—	—
Суще-ственно мини-зировать	—	—	—	—	—	—	—	—	—

на имидже компании и продажах, данное решение также отрицательно отразится на настроении других сотрудников, полагающих, что неэтично уволить сотрудника, принесшего фирме много пользы.

- **Возможности.** Удачный подбор нового руководителя отдела.

- **Бюджет.** Расходы на поиск и подготовку нового руководителя отдела, неосуществление продаж, напрямую зависящих от присутствия КК в фирме.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). КК перейдет в другую компанию, где станет успешным, переманив часть клиентов на свою сторону, более того, он может передать все идеи и планы по проекту травматологии другой компании.

Вариант 2. Назначить КК руководителем другого подразделения, работа в котором не требует медицинского образования, например, отдела логистики.

- **Риски.** Как и при варианте 1, есть риск потери части клиентской базы. Потенциал КК как продавца будет использоваться не полностью, что может привести к возникновению неудовлетворенности его работой. Более того, перевод как процесс снижения статуса КК может спровоцировать его на негативные эмоции, учитывая его амбициозность. Деятельность вне продаж может быть сложной для этого человека. Придется уволить или перевести сотрудника, на место которого будет назначен КК. Отношения КК на новом месте с подчиненными могут не сложиться.

- **Возможности:** не определены.

- **Бюджет.** Потери продаж из-за перевода КК в иной отдел, не связанный с продажами. Нужно переподготовить КК с учетом специфики нового подразделения. Сотрудника, на место которого придет КК, нужно перевести на новое место в рамках компании.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Найти нового руководителя на место КК несложно, однако его включение в коллектив компании может быть проблематичным, т.к. КК все-таки имеет авторитет. Таким образом, придется

менять всех людей в отделе, а это приведет к потере и времени, и денег. КК будет не удовлетворен своей новой должностью и уволится.

Вариант 3. Произвести ротацию, подчинив КК напрямую АА.

- **Риски.** Основная проблема — сложности у КК при работе с инновациями из-за отсутствия медицинского образования — не устранятся. ЕЕ будет непонятен перевод, поскольку проект только начался и имеются лишь предварительные результаты, к тому же успешный старт его проекта может не состояться. Между КК и ЕЕ может возникнуть конфликт.

- **Возможности.** Туманны и непонятны. Возможно, ЕЕ под руководством ХХ будет работать хорошо, а бывший проект КК для него окажется успешным.

- **Бюджет.** Вместе с переводом менеджеров нужно создать условия для переезда и обустройства их семей. Потери продаж в проекте ЕЕ.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). КК под руководством АА в должности ЕЕ будет испытывать те же сложности в работе, что и на прежнем месте. Начатый ЕЕ проект может быть провален КК, что приведет к увольнению КК. ЕЕ может начать работать в должности КК, при этом есть возможность достичь отличных результатов, однако на это уйдет много времени и затрат. Партнеры и клиенты будут недовольны.

Вариант 4. Вывести КК из подчинения ХХ и подчинить напрямую АА, не меняя дислокации первого в компании.

- **Риски.** АА будет трудно управлять, т.к. расстояние между ним и КК будет несколько сотен километров. Отсутствие визуального контакта даже при наличии мощных онлайн-инструментов связи приведет к снижению эффективности управления, а соответственно, и продаж. Конфликт между ХХ и КК не будет устранен, проблемы КК в связи с развитием его проекта не будут решены в полной мере, т.к. АА сильно занят, будучи первым руководителем компании.

- **Возможности.** КК получит сильную поддержку от АА, но не более того.

■ **Бюджет.** Командировочные расходы КК для сдачи отчетов и проведения совещаний с АА или, наоборот, затраты на поездки АА в офис КК. АА будет отвлечен от других своих обязанностей, в том числе по привлечению инвестиций и новых проектов в компанию.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). АА, будучи сильно занятым, не сможет уделять должного внимания развитию проекта КК, что не приведет к увеличению продаж. КК не сможет сделать свой проект эффективным и уволится. Кроме того, отвлечение АА от других, более значимых обязанностей, приведет к еще более существенным финансово-экономическим проблемам.

Вариант 5. Оставить все без изменений, надеясь, что ситуация нормализуется сама по себе и КК сможет перестроиться на новый стиль работы компании.

■ **Риски.** КК будет сложно перестроиться, отсутствие медицинского образования — весомый фактор риска провала его проекта.

■ **Возможности.** Почти нет или они маловероятны.

■ **Бюджет.** Затраты на переквалификацию КК и его обучение.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Переквалифицировать КК будет сложно, проблема не устранилась, конфликт между ХХ и КК усугубится, проект КК провалится, партнеры будут недовольны, КК уволится.

Вариант 6. Оставить КК на своей должности, назначив ему помощника с медицинским образованием, например, продакт-менеджера, который будет компенсировать пробелы в работе КК.

■ **Риски.** У помощника будет экспертная власть, что впоследствии может привести к конфликту между ним и КК.

■ **Возможности.** Синтез усилий продавца и специалиста по продукту даст синергический эффект в продажах.

■ **Бюджет.** Содержание помощника: заработная плата, соцпакет, автомобиль и пр.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). При адекватном управлении проектом со стороны КК и подборе ему подходящего медицинского советника проект станет успешным в кратчайшие сроки. Поскольку неэффективность КК — единственная причина недовольства со стороны ХХ, прямого руководителя КК, то положительные результаты КК станут решением проблем отношений между ними. При увеличении оборотов проекта КК значимость его проблем, связанных с отсутствием медицинского образования, будет сведена к минимуму. Основную роль будут играть его управленческие и коммуникативные качества, т.к. компания примет в штат медицинских специалистов.

ВЫБРАННОЕ РЕШЕНИЕ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Необходимо выбрать подходящий вариант решения проблемы и объяснить, почему предпочтение отдано именно ему. В данном случае был выбран шестой вариант: КК остался в должности руководителя проекта травматологии, к нему в помощь назначен компетентный в медицине специалист.

Шансы на успешность проекта увеличиваются, что решит вопрос отношений между ХХ и КК. АА не будет непосредственно вовлечен в этот процесс, соответственно, не будет отвлечен от более важных дел.

Для измерения полученного результата следует использовать такие метрики, как:

- структурная метрика;
- финансовая метрика;
- метрика отношений;
- метрика правоотношений⁴.

Структурная метрика. АА и ХХ проводят подбор подходящего помощника для КК (как по профессиональным, так и по личным качествам). В отделе, который возглавляет КК, устанавливается вертикальная и жесткая иерархия управления:

⁴ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

ХХ — КК — помощник КК. Помощник, хорошо разбирающийся в вопросах медицины, участвует в собраниях с руководством и является ответственным за продажи отдела как продакт-менеджер. АА напрямую не отдает поручения специалистам отдела.

Финансовая метрика. КК совместно с помощником разрабатывает план развития отдела и прогноз продаж на год для утверждения ХХ и последующей презентации АА. АА и ХХ принимают систему начисления бонусов при выполнении планов продаж.

Метрика отношений. АА и ХХ проводят собрание отдела и детально прорабатывают регламенты взаимоотношений внутри отдела с целью профилактики конфликтов.

Метрика правоотношений. АА и ХХ подписывают с КК конфиденциальный договор, согласно которому устанавливается период для достижения результатов отделом КК. При отрицательном результате КК добровольно складывает свои полномочия, и это будет справедливо. В случае положительного результата КК получает отдельный бонус и привилегии в виде возможности возглавить также проект по продажам в соседние страны.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

К каким долговременным изменениям объекта исследования приведет систематическое применение выбранного способа управления?

Объект исследования — АА — будет готов делать внутри компании любые ротации без потерь ключевых сотрудников. Учитывая высокую динамичность медицинского рынка, организация может менять свою стратегию, зачастую даже кардинально, что потребует существенных кадровых

перестановок. Привлечение помощника в инновационный проект впоследствии подтолкнет к открытию отдела маркетинга, который будет работать по всем направлениям компании. Это выгодно как с экономической, так и с управленческой точки зрения.

К каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приведет это решение?

■ Положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного вами персонажа. Руководитель сохранит в составе компании важного ключевого менеджера, начальника одного из отделов, предоставив ему помощника. Отдел достигнет поставленных целей, конфликт в организации будет исчерпан. Все получают бонусы и другие стимулы. Руководитель укрепит свой статус успешного бизнесмена среди партнеров и других акционеров компании.

■ Отрицательным, размывающим, сужающим ресурсную базу выбранного вами персонажа. Компания понесет дополнительные расходы на содержание медицинского работника, в том числе на его обучение и развитие, а также на развитие КК. Инновационный проект отдела будет немного отставать от плана, после выполнения которого партнеры ожидают получить дивиденды.

Если соотнести положительные потоки с отрицательными, можно сделать вывод, что первых будет гораздо больше.

Индукцируют ли эти потоки новые ресурсы для выбранного персонажа?

Необходимо ответить на данный вопрос и привести один иллюстрирующий его пример. Эффективный конечный результат решения АА может привести к движению вверх по карьерной лестнице всех персонажей, следовательно, для АА открываются возможности заняться новыми стратегическими проектами в медицине как в рамках данной компании, так и вне ее.